

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Закиряева Нодира Гафуровна

Пулатова Сабохат Усмановна

Бухарский инженерно-технологический институт

E-mail: pulatova1958@inboxl.ru

***Аннотация.** С целью исследование потребительских предпочтений для проектирования современной женской одежды был проведен анкетный опрос, который позволил выявить тенденцию к существенному изменению требований к женской одежде, одним из основных является потребность в повседневной одежде с оттенком официальности, красивой одежде для дома, комплектах для работы, отдыха, в том числе и активного.*

***Ключевые слова:** социологические исследования, математические методы обработки, полезная информация, анкета, поведенческие признаки, модные тенденции, комплект, стиль, колористическое решение, силуэт, покрой респонденты, выборка, комбинация признаков, модный интерес, тип материала, и количественный признак, гардероб.*

RESEARCH OF CONSUMER PREFERENCES FOR THE DESIGN OF MODERN WOMEN'S CLOTHING

Zakiryayeva Nodira Gafurovna

Pulatova Sabohat Usmanovna

Bukhara Engineering and Technology Institute

E-mail: pulatova1958@inboxl.ru

***Abstract:** In order to study consumer preferences for the design of modern women's clothing, a questionnaire survey was conducted, which revealed a trend towards a significant change in the requirements for women's clothing, one of the main ones is the need for casual clothes with a touch of formality, beautiful clothes for home, sets for work, leisure, including active ones.*

***Key words:** sociological research, mathematical processing methods, useful information, questionnaire, behavioral features, fashion trends, set, style, color solution, silhouette, cut of the respondents, sample, combination of features, fashionable interest, type of material, and quantitative feature, wardrobe.*

Для реализации поставленной цели выбран метод социологических исследований с последующей обработкой результатов опроса с использованием математических методов обработки. Социологический опрос является составной частью теории принятия решений, в основу которого положена, способность личности давать полезную информацию. Места проведения опроса городские махалли, поликлиники, школы, магазины и другие социальные объекты Бухарской области.

Опрос проводился в форме анкеты. В предложенной анкете был представлен список вопросов, касающихся поведенческих признаков женщин различных возрастов (место жительства, возраст, занятость, причины приобретения покупки, приверженность к модным тенденциям). В анкету вошли вопросы по выбору комплектов изделий, его стиля, колористического решения, силуэта, покроя и длины изделий. Количество респондентов в выборке рассчитано по методике [1].

Статистическая обработка полученных данных и анализ результатов исследования включали в себя несколько этапов: обработку одномерного распределения комбинации признаков; обработка двумерных и трехмерных комбинаций признаков. Кроме того, каждый вопрос анкеты рассматривается как качественный (возраст, модный интерес, тип материала) и количественный признак (фактическое количество изделий в гардеробе). На двумерном или многомерном пространстве признаков находятся частота их предпочтений респондентами. Частота предпочтений каждого признака ($D_{и}$) рассчитывается по формуле:

$$D_{и} = N_{и}/N_{о} \cdot 100, \%$$

где $N_{и}$ - количество респондентов, ответивших на данный вопрос; $N_{о}$ - общее количество респондентов.

Всего было опрошено 500 женщин городского (75%) и сельского (25%) населения в возрасте 20-40 лет (рис. 1а). По результатам опроса респонденты были разделены на следующие возрастные группы. 1-я группа- 20-25 лет (37%); 2-я группа- 26-30 лет (39%); 3-я группа- 31-40 лет (24%). В эту группу вошли женщины различной занятости [2]. Из них 12%- предприниматели, 24% - домохозяйки, 25% - преподаватели, 31% - медицинские работники и 10% - рабочие (рис. 1в).

Рис.1. Распределение выборки в пространстве признаков: а- социальному положению, б- месту жительства, в- место совершения покупки, г- отношение к моде.

В ходе опроса выяснилось, что 11% респондентов покупают одежду в бутиках, 64% из рынков, 15% заказывают в ателье, шьют сами 10% одежду дарят как подарок (рис.1,г). Причины заказов в ателье - не могут найти одежду соответствующей их вкусу и предпочтениям, а также нужного размера[3].

На вопрос: «Ваше отношение к моде?» выявлено, что главным критерием при покупке одежды является ее практичность и модные тенденции. Ответы распределились следующим образом; следуют модным тенденциям - 42%; практичность - 52%; равнодушные - 6% (рис. 2,а). На вопрос: «Какие виды одежды предпочитаете?» ответы фиксировались в протоколе опроса и сгруппированы по подобию: «повседневная» – 34%; «нарядная» – 14%; «спортивная» – 8%; «домашняя» – 23%; стиль «Муслима» – 10%, «национальная одежда» – 11%.

Рис.2. а) Предпочтительный ассортимент; б) предпочтительные силуэты одежды

Для современных женщин социальная активность— необходимое условие жизни. Границы социальной активности женщин определяются социальной средой, представляющей собой систему ценностей, традиций, норм и правил поведения, регулирующих жизнедеятельность людей [4].

По выбору предпочтительного силуэта одежды женщины выбрали 20%— прямой силуэт, 32% —полуприлегающий силуэт, 11% —прилегающий силуэт, 25%— трапециевидный силуэт, 2%— силуэт овал. Опрос показал, что наиболее привлекательными для потребителя является платья и комплекты полуприлегающего, прямого и трапециевидного силуэта (рис. 2,б).

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить тенденцию к существенному изменению требований к женской одежде. Появилась потребность в повседневной одежде с оттенком официальности, красивой одежде для дома, комплектах для работы, отдыха, в том числе и активного. Последняя группа одежды наиболее разнообразна, так как сфера интересов женщин постоянно расширяется, 45% женщин предпочитают одежду в комплекте или стремятся создать комплекты, соединяя одиночные изделия в единый ансамбль.

Список использованной литературы

1. С.У. Пулатова, Н.Г. Закиряева, Темирова М.И. Маркетинговые исследования качества текстильных ремесленных изделий Бухары. - Сборник научных статей в рамках международного гранта «Перспективы узбекской текстильной культуры: традиции и современность», Т., «Узбекистан», 2015 г., с.167-1784.
2. С.У. Пулатова, Н.Г. Закиряева. Национальная одежда: потребительские предпочтения современных жителей Бухарского региона. Научный журнал «Молодой учёный» №6 (86) 2015 г., с.848-852.
3. S.U. Pulatova, N.N.Bebutova. Ergonomik studies of clothes in statics and dynamics // Scientific and technical journal of Namangan institute of engineering and technology VOL 5 – Issue (3) 2020 p.13-21.(05.00.00); 33.
4. Pulatova S.U., Shin I.G., Bebutova N.N. Mathematical modeling and assessment of the tension state in the thread connection of workwear parts//EPRA International Journal of MULTIDISCIPLINARY RESEARCH (IJMR).October 2020. 383-389. (ImpactFactor: 7.032)